

НЕИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПАШНЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Н.В. ЛОВЫГИНА, И.В. КОМИССАРОВА

Курганский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, Курганская область, с. Садовое
e-mail: kurgan@rosah.ru

Аннотация: выявление и возврат в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, прежде всего, пашни, является важной социально-экономической задачей региона. На территории Курганской области доля неиспользуемой пашни составляет 20,6%, пастбищ – 31,3%, сенокосов – 28,8%, многолетних насаждений – 45,8%. В статье приведена динамика вовлечения в оборот неиспользуемой пашни на территории Курганской области с 2020 по 2025 год. Представлен природно-ресурсный потенциал Курганской области и описаны мероприятия по вовлечению в оборот земель.

Ключевые слова: неиспользуемые земли, сенокосы, пастбища, пашня, природно-ресурсный потенциал

ВВЕДЕНИЕ

Земли сельскохозяйственного назначения имеют особое значение, как средство производства сельскохозяйственной продукции, и являются второй по площади категорией земель единого земельного фонда Российской Федерации, в состав которой входят лучшие, плодородные земли, составляющие достояние страны (Болтаева, 2003). На сегодняшний день значительное количество пахотных земель не используются по целевому назначению. Многие земли являются заброшенными, а возврат в оборот данных угодий является приоритетным направлением для регионов России, в том числе и Курганской области. Решение данной задачи определяет рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, укрепление продовольственной безопасности страны и наращивание ее экспортного потенциала (Голубев и др., 2022, Постановление..., 2020, 2021).

В сложившейся в Курганской области ситуации наиболее актуальными задачами являются: окультуривание полей, заросших мелколесьем; удаление и утилизация остатков древесной растительности с целью приведения поверхности в удобное для обработки, возделывания и уборки сельскохозяйственных культур состояние. Эти виды работ являются сложными, трудоемкими и требуют тщательного подбора технических средств и технологий для их осуществления (Методические указания ..., 2003).

Мелиорация не только повышает продуктивность сельского хозяйства, но и создает базу для его устойчивого развития в различные по погодным условиям годы во всех природных зонах, обеспечивает гарантированные высокие урожаи сельскохозяйственных культур, вносит коренные изменения в условия сельскохозяйственного производства, сохраняет и улучшает состояние окружающей среды (Ерофеев, 2014; Постановление..., 2021).

Целью исследований было провести статистический анализ неиспользуемых земель и оценить при-

родно-ресурсный потенциал Курганской области, для регулирования механизма вовлечения в оборот таких земель.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Теоретической основой при подготовке статьи послужили исследования отечественных ученых в области аграрной экономики и развития сельских территорий. Для расчетов и построения графиков использовались данные по структуре и площади сельскохозяйственных угодий, взятые из материалов департамента АПК Курганской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В Курганской области, общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4,5 млн. га, из них пашня – 2,3 млн. га, сенокосы – 508,9 тыс. га, пастбища – 748,8 тыс. га, залежи – 456 тыс. га (рис. 1).

Доля неиспользуемых сельскохозяйственных угодий по видам изменяется от 20,6% на пашне до 45,8% на многолетних насаждениях (рис. 2).

По данным Департамента АПК Курганской области, на территории региона на 01.01.2025 г. не используется 478,1 тыс. га пашни. Распределение неиспользуемой пашни по муниципальным округам региона представлено на рисунке 3.

Основные площади неиспользуемой пашни находятся в Лебяжьевском, Петуховском, Половинском и Белозерском муниципальных округах.

Решение этой задачи во многом зависит от реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. Ее целями являются получение достоверных и актуальных сведений о количественных характеристиках и границах 100% земель сельскохозяйственного назначения, включая количественные и качественные характеристики неиспользуемых угодий, планируемых к вовлечению в оборот к концу 2025 года. (Волков, 2024).

Рисунок 1. Структура сельскохозяйственных угодий на территории Курганской области, 01.01.2025 г.

Рисунок 2. Доля неиспользованных сельскохозяйственных угодий на территории Курганской области на 01.01.2025 г.

Рисунок 3. Распределение неиспользуемой пашни по муниципальным округам Курганской области, 01.01.2025 г.

Динамика вовлечения в оборот выбывших (неиспользуемых) сельскохозяйственных угодий за счет

проведения культуртехнических работ в Курганской области приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика вовлечения в оборот неиспользуемой пашни в Курганской области в период 2020-2025 гг.

В среднем темп вовлечения в оборот неиспользуемой пашни составляет 30 тыс. га/год. С небольшим варьированием по годам от 19 до 40 тыс. га.

Выбывшие из сельскохозяйственного оборота земли деградируют. Фактически вновь возникают ранее решенные проблемы чересполосицы, вкрапываний, вклиниваний. Как следствие, на таких землях сельскохозяйственные товаропроизводители недополучают существенный объем продукции растениеводства.

В таблице представлен расчет возможного валового сбора зерна с неиспользуемой пашни в зависимости от типов почв. В зависимости от типа почв и их свойств была определена нормативная урожайность яровой пшеницы и найден валовый сбор. Из всех рассматриваемых почв, конечное же мак-

симальную урожайность можно получить с черноземов. На данном типе почв урожайность может варьировать от 18 до 24 ц/га, чуть ниже нормативная урожайность может быть на серых лесных почвах (14–24 ц/га). На засоленных почвах урожайность яровой пшеницы будет варьировать в зависимости от степени солонцеватости и глубины нахождения солонцового горизонта, поэтому может изменяться на солонцах в пределах 1,2–4,5 ц/га, на солончаках – 0,8–1,5 ц/га. На луговато-черноземных почвах есть возможность получать от 3 до 20 ц/га зерна.

Однако не все неиспользуемые земли экономически выгодно вводить в сельхозоборот – их состав и степень плодородия могут не обеспечить желаемого уровня урожая или возможность выращивания определенных агрокультур.

Таблица. Расчет возможного валового сбора зерна с неиспользуемой пашни

Тип почвы	Площадь, тыс. га	Нормативная урожайность, ц/га	Валовый сбор зерна, т
Чернозем обыкновенный	138,2	18,0-24,6	240,0-340,0
Чернозем выщелоченный	67,4	19,8-24,0	130,0-160,0
Серая лесная осолодевшая	95,6	14,4-24,6	140,0-230,0
Солонец	102,8	1,28-4,6	13,0-45,0
Солончак	20,1	0,8-1,5	1,6-3,0
Луговато-черноземная	54,0	3,1-20,2	8,0-55,0
Итого	478,1	-	560-880

Мероприятия по вовлечению в оборот неиспользуемых земель должны опираться на:

- систему критериев, оценивающую потенциальное использование земель и факторы, влияющие на их использование;
- укрупненные расчеты по осуществлению культуртехнических мероприятий, включающие в себя смету на их проведение;
- расчет результативности запланированных мероприятий и организация перспективных территорий;
- характеристику использования земельных ресурсов, описывающую применение земель сельскохозяйственного назначения и роль развития сельского хозяйства в интересах муниципального образования, субъекта РФ (Комаров, 2023).

Производительность отдельных участков неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения варьируется.

В качестве критерия, опираясь на который возможно проведение дифференциации неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения по очередности их вовлечения в оборот, предлагается использовать ресурсный потенциал территории. Основные методические тезисы определения ре-

сурсного потенциала изложены Комаровым С.И. (Комаров, 2021, 2023).

Знания биоклиматического потенциала позволят расширить ареал благоприятных условий для земледелия. За последние 30–40 лет повсеместно, включая и территорию Курганской области изменились базовые биоклиматические показатели в сторону потепления. Поэтому сейчас перед учеными должна стоять задача научиться использовать дополнительное тепло, за счет мер регулирования структуры землепользования и качества проектирования.

По природным ресурсам территория Курганской области находится в зоне рискованного земледелия, вследствие поздних весенних и ранних осенних заморозков, вплоть до конца первой декады июня возможны возвраты холода и заморозки в весенний период и в третьей декаде августа в осенний период. Если говорить о качестве почв, а в частности о пашне, то можно отметить, что из 3,1 млн. га пашни 38,8% приходится на черноземные почвы, 19,4% – на солонцы, 17,9% – серые лесные, 7,3% занимают солоды, 5,7% – луговые, 5,6% – луговато-черноземные, на остальные типы приходится меньше, чем по 3% (рис. 5).

Рисунок 5. Распределение пашни по типам почв на территории Курганской области

Черноземы являются основным средством производства сельскохозяйственной продукции, в частности зерна. На засоленных почвах есть возможность выращивания многолетних солеустойчивых культур (свекла, ячмень, донник) и получения дополнительной продукции для отрасли животноводства. Аллювиальные почвы, чаще всего расположенные в поймах рек, целесообразнее использовать для развития отрасли овощеводства (картофель, лук, капуста).

Исходя из природно-ресурсного потенциала территории Курганской области на неиспользуемой пашне возможно возделывание сельскохоз-

ственных культур ранне- и среднеспелой группы. Необходимо уделять внимание высоко маржинальным культурам из группы масличные и бобовые: горох, чечевица, лен.

Производственный потенциал территории Курганской области можно расширить и за счет сферы животноводства. На территории имеются неиспользуемые площади сенокосов и пастбищ (рис. 2), которые позволят получить дополнительные корма (сено, сенаж) для отрасли животноводства.

Повышение продуктивности пашни является основной задачей современного земледелия. Главный путь её решения, по мнению С.С. Дрючи-

на и В.В. Чибиса (2011), – интенсификация и биологизация земледелия, повышение урожайности, которые будут происходить благодаря внедрению научно-обоснованных систем земледелия. Важнейшим звеном этой системы является севооборот, так как он оказывает влияние на все процессы, происходящие в почве, на взаимоотношения растений и окружающей среды (Абрамов, 2013; Чибис, 2014). Правильное размещение культур и их чередование в условиях интенсификации и применения приёмов биологизации позволяет уменьшить разрыв между потребностью растений в жизненно необходимых факторах и наличием их в почве, и тем самым снизить затраты на дополнительные мероприятия. Почти всегда влияние антропогенных факторов действует на плодородие почвы, и это воздействие отражается на её деятельности в целом и на продуктивности культур севооборота.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка качества неиспользуемых земельных участков позволит принять обоснованное эффективное управленческое решение: о консервации таких объектов; об осуществлении мелиоративных мероприятий; о изменении вида разрешенного использования; о переводе в иные категории земельного фонда.

В заключение хочется отметить, что лучшая мотивация для ввода земли в оборот – экономическое состояние отрасли растениеводства в целом, прогнозируемость государственного регулирования отрасли, рынков продовольственного сырья и продукции его переработки. Если ввод будет экономически оправдан, то этот процесс будет идти активнее.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов Н.В. Производительность агроэкосистем и состояние плодородия почв в Западной Сибири. Тюмень: ГАУ Северного Зауралья, 2013. 254 с.
2. Болтанова Е.С. Земельное право. М.: ИНФРА-М, 2003. 145 с.
3. Волков С.Н. О необходимости землеустроительного обеспечения вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации // Землеустройство, кадастры и мониторинг земель. 2024. № 4. С. 201–209.
4. Голубев И.Г., Мишуров Н.П., Федоренко В.Ф., Апатенко А.С., Севрюгина Н.С. Инновационные технологии оценки состояния и вовлечения в оборот залежных земель: аналит.обзор. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2022. 80 с.
5. Земельное право России / Под ред. Б.В. Ерофеева. М.: Юрайт, 2014. 424 с.
6. Комаров С.И. Подходы к оценке пригодности земель сельскохозяйственного назначения / С.И. Комаров, Р.С. Широков // Землепользование, землеустройство и кадастры: вчера, сегодня, завтра: Материалы международной научно-практической конференции посвященной 75-летию члена-корреспондента Академии наук, профессора, д.э.н. Варламова Анатолия Александровича. Москва: ФГБОУ ВПО ГУЗ, 2023. С. 188–192.
7. Комаров С.И., Лепехин П.П., Широков Р.С. Информационная основа оценки ресурсного потенциала земель сельскохозяйственного назначения // Землеустройство, кадастры и мониторинг земель. 2021. № 7. С. 510–517.
8. Комаров С.И. Мамедова Э.Э, Чибиркина Е.А. Оценка ресурсного потенциала неиспользуемых сельскохозяйственных земель для целей их вовлечения в оборот // Землеустройство, кадастры и мониторинг земель. 2024. № 4. С. 216–220.
9. Методические указания по проведению комплексного мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения. М: ФГНУ «Росинформагротех», 2003. 239 с.
10. Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1482 «О признаках неиспользования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения по целевому назначению или использования с нарушением законодательства Российской Федерации».
11. Постановление Правительства РФ от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
12. Постановление Правительства РФ от 27 октября 2021 г. № 1832 «О внесении изменений в Государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации».
13. Чибис В.В. Плодосмен – элемент биологизации земледелия // Вестник Омского государственного аграрного университета. 2011. № 3. С. 33.
14. Чибис В.В. Продуктивность мягкой яровой пшеницы в зависимости от применения средств интенсификации и предшественников в условиях южной лесостепи Западной Сибири // Научный журнал КубГАУ. 2014. № 97(03). С. 626–635.

UNUSED ARABLE LAND IN THE KURGAN REGION: SOLVING THE PROBLEM AND POTENTIAL FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT

N.V. LOVYGINA, I.V. KOMISSAROVA

Kurgan branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: identifying and returning to use unused agricultural land, primarily arable land, is an important socio-economic task for the region. In the Kurgan Region, the share of unused arable land is 20,6%, pasture land is 31,3%, hayland is 28,8%, and perennial plantations are 45,8%. The article presents the dynamics of the use of unused arable land in the Kurgan Region from 2020 to 2025. The article also describes the natural resource potential of the Kurgan Region and the measures taken to involve land in agricultural production.

Keywords: unused land, hayfields, pastures, arable land, natural resource potential